

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY “BIZNI KEMIRGUVCHI ILLATLAR” MAQOLASIDA QO‘LLANGAN DINIY BIRLIKLARNING SEMANTIK- STURUKTUR XUSUSIYATLARI

*Rayimjonov Sayidolim Madaminjon o‘g‘li,
Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası o‘qituvchisi
sayidolimr@gmail.com*

Annotatsiya. Maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyati va uning diniy-ijtimoiy qarashlari tahlil etiladi. Behbudiy jadidchilik harakatining yetakchi arbobi sifatida yangi usul maktablari, milliy drama va matbuot taraqqiyotiga hissa qo‘shgani qayd etiladi. Asarlarda uchraydigan arabcha diniy terminlar mavzuviy guruhlariga tasnif qilinib, ularning o‘zbek tiliga o‘zlashuvi jarayoni yoritiladi. Xususan, aqidaviy, fiqhiy, marosimiy va ibodatga oid atamalar tahlili berilgan. Tadqiqot o‘zbek tilining boyishida arabizmlarning o‘rni muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Behbudiy, jadidchilik, arabcha terminlar, fiqhiy atamalar, o‘zbek.

Abstract. The article examines the activities and socio-religious views of Mahmudkhoja Behbudi, a prominent leader of the Jadid movement. As a pioneer of modern schools, national drama, and journalism, his role in cultural development is emphasized. Arabic religious terms used in his works are classified into thematic groups, such as theological, legal, ritual, and devotional concepts. The study highlights how these terms entered the Uzbek language through different forms of adoption, demonstrating the significant role of Arabisms in enriching Uzbek vocabulary.

Keywords: Behbudi, Jadidism, Arabic terms, fiqh terminology, Uzbek language

So‘ngi yillarida ko‘plab mutafakkirlar qatori o‘z zamonining ijtimoiy-siyosiy muhitiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan peshqadam arbob, yangi usul maktabi targ‘ibotchisi, o‘zbek drama san‘atini boshlab bergan birinchi dramaturg, jurnalist, noshir va muharrir Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyati ham keng ko‘lamda tadqiq etish yangi boshqichga ko‘tarildi. Yangi O‘zbekistonda ta‘lim-tarbiya, ijtimoiy, madaniy-ma‘rifiy muhitni so‘g‘lomlashtirish uchun jadidlar yondashuvlari, g‘oyalari keng hayotga tatbiq etilmoqda. O‘zbek milliy tilining shakllanishi va rivojida o‘zbek tilining 20-40-yillar davri alohida o‘rin tutadi. Chunki o‘zbek milliy tili, uning asosini tashkil etuvchi yangi o‘zbek adabiy tili qanday asoslarga tayangan holda rivojlanmog‘i kerak, deyilgan masalada o‘sha davrda xilma-xil qarashlar va harakatlar oldinga surilgan edi. Shu sababdan ham, yurtimiz rahbari Sh.Mirziyoyev 2020-yilning 24-yanvarida Oliy Majlisga Murojaatnomasida bu borada alohida to‘xtalib, shunday dedi: “Biz jadidchilik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab etadi”¹.

¹ Xalq so‘zi 19-nashr 25.01.2020. – B. 4.

Mahmudxo‘ja Behbudiy asarlarida qo‘llanilgan arabcha diniy terminlarni quyidagi **mavzuviy guruhlariga** tasnif qilish mumkin:

1. Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar: *imon, islom, amal, qiyomat, azob, din, jannat, jahannam, oxirat, dunyo, shariat, qozi, islom, duo, mo‘min, fosiq, kofir, rosul, nabiy* kabilar.

3. Zakotga oid fiqhiy atamalar: *zakot, nisob, sana, faqir, mol.*

4. Ro‘zaga oid fiqhiy atamalar: *sovm, ramazon, oqil, bolig‘, niyyat, g‘urub, iftor, musofir, safar.*

5. Haj va umra ziyoratiga oid fiqhiy atamalar: *ka‘batulloh, tavof qilmoq, iyd, arofat, “labbayka”, ehrom, Makka umr.*

6. Shariat qonun-qoidalariga oid atamalar: *mustahab, sunnat, vojib, farz (kifoya, ayn), makruh, harom, botil, mukallaf, shariat, millat va b.*

7. Turli marosimlarga oid atamalar

Quyida “Bizni kemirguvchi illatlar” maqolasida qo‘llangan diniy birliklarning mavzuviy va semantik xususiyatlar jadval asosida tahlil etiladi.

№	Termin (o‘zbekcha)	Arabcha asl shakli	Izoh (O‘zbek tili izohli lug‘atiga asosan)	Mavzuviy guruh
1	Qur‘oni karim	القرآن الكريم	Qur‘on (arabcha: القرآن o‘qimoq, qiroat qilmoq) — musulmonlarning asosiy muqaddas kitobi. Islom e‘tiqodiga ko‘ra, Qur‘on vahiy orqali Muhammad payg‘ambarga 610—632 yillar davomida nozil qilingan Allohning kalomi (Kalomulloh).	Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar
3	Xudo / Tangrimiz	الله	Alloh, Yaratuvchi zot. Diniy tushunchaga, xususan islom diniga ko‘ra, butun mavjudotni, butun olamni yaratgan va uni boshqaruvchi oliy ilohiy kuch; har qanday dinning e‘tiqod qilish asosi (musulmonlarda: Alloh so‘zining sinonimi). — <i>Mirzo Anvar inimga xudo martaba ato qilgan emish deb eshitdim, — dedi Safar bo‘zchi. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon</i>	Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar
4	Rasul / payg‘ambar	الرسول / النبي	Olohning vakili, elchisi (Muhammad payg‘ambarning sifati). • <i>Xudo va Rasulga bo‘lgan haqorat — kufir va murtadlik bo‘lib, kofir va murtadning jazosi qatl, dorga</i>	Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar

			<i>osilish va sangsor qilish emasmi?</i> <i>S. Ayniy, Qullar</i>	
5	Jahannam	جهنم	1. <i>din.</i> Gunohkorlarning ruhi narigi dunyoda doimiy azobda yashaydigan joy; do‘zax. — <i>Jahannam qa’riga ketibdi zolim! — deb gap otdi Sodiq temirchi. H. G‘ulom, Mash‘al</i> 2. <i>ko‘chma</i> Chidab bo‘lmaydigan sharoit, azob, og‘ir muhit. <i>Gulnor uch kunni jahannam azobida o‘tkazdi. Oybek, Tanlangan asarlar</i>	Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar
6	Shariat	الشريعة	din. Islom huquq tizimida: musulmonlarning Qur‘on asosida ishlab chiqilgan diniy, jinoiy va fuqarolik qonun va qoidalari majmui. <i>U Buxoroda madrasada o‘qib yurganda, shariat va tariqat ilmini yaxshi o‘rgangan, Quronni yod bilar edi. P. Qodirov, Yulduzli tunlar</i>	Fiqhga oid atamalar
7	Shore‘i a‘zam	الشارع الأعظم	Eng ulug‘ hukm chiqaruvchi Zot (Alloh)	Fiqhga oid atamalar
8	Faroiz	الفرائض	«Faroiz» so‘zi farz so‘zining jam‘idir. Farz esa lug‘atda, o‘lchov, kesish va bayon qilish ma‘nolarini bildiradi. Me‘ros ilmi	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi
9	Dafn	الدفن	<i>Arb. Ko‘mmoq.</i> O‘lgan kishi (mayit)ni ko‘mish, qabrga qo‘yish marosimi. <i>Odil buvani Sobir o‘z qo‘li bilan dafn etdi. R. Fayziy, Cho‘lga bahor keldi</i>	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi
10	Kafan	الكفن	Marhumni o‘rash uchun mato. Ko‘mish oldidan murdani o‘raydigan oq mato; qabr libosi. <i>Yigitali otasining oyoqlarini quchoqlab, o‘kirib-o‘kirib uzoq yig‘ladi, biroq, kafan tortilgan yuzlarini ko‘ra olmadi. D. Nuriy, Osmon ustuni</i>	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi

11	Meros	الميراث	1. Marhumdan vorislarga qolgan mulk. <i>Xotiningga tegadigan merosdan mani quruq qilishga urinishadi ular. Lekin bo‘sh kelmayman. Oybek, Tanlangan asarlar</i>	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi
	Varasa	الورثة	Vorislar/ merosxo‘rlar	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi
13	Nikoh	النكاح	1. Er-xotinlikni shariat yo‘li bilan rasmiylashtirish marosimi va shu marosimda domulla tomonidan o‘qiladigan shartnoma. — <i>Hozir Zuhur mahsum chiqsa, ayangizni chaqirib, nikoh o‘qiyimiz! — dedi domla. Mushtum</i> 2. Er-xotinning o‘zaro roziligi bilan huquqiy jihatdan rasmiylashtirilgan oilaviy ittifoq; er-xotinlik.	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi
17	Ta’ziya	التعزية	Kimsaning vafoti munosabati bilan tutiladigan aza, motam; azador kishiga tasalli berish, undan ahvol so‘rash. <i>Botir akasining ta’ziyalari o‘tgandan keyin, xolasining bir gapi bilan shu yerga kelgan edi. R. Fayziy, Hazrati inson</i>	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi
18	Sadaqa / xayrot	الصدقة / الخيرات	1. Tilanchiga, muhtojlarga beriladigan xayr-ehson. Shoqosim past, ayanchli ovoz 2. Xudo yo‘liga, aziz-avliyolarga ulardan najot istab qilinadigan ehson; qurbonlik. 3. Oluvchi nazarida sadaqa bo‘lib tuyuladigan xayr-ehson, pul. <i>Xotiningiz sizni allaqachon unutibdi, sadaqalaringizga muhtoj emas ekan, deb ayting. S. Ahmad, Kadr-don dalalar</i>	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi
21	Astag‘firulloh	الله أستغفر	Duo. “Allohdan mag‘firat so‘rayman”	Ibodot va zikr
22	Subhanolloh	الله سبحان	Duo. “Alloh nuqsondan pok”	Ibodot va zikr

23	Kofir / kofirona	كافر / كافرون	1. din. Ayn. g‘ayridin. <i>Hamma musulmonlar bab- baravar, deb o‘ylaysizmi? Musulmonlar o‘rtasida bo‘rilar yo‘qmi? Mayli, kofirmi, musulmonmi, biz bo‘rilarning jazosini beramiz. Ular kofirda ham bor, musulmonda ham. Oybek, Tanlangan asarlar</i> 2. Din yo‘lidan qaytgan, xudosiz. <i>Bir zum cho‘zilgan sukutni Salimboyvachcha buzdi: — Ulamolarimiz gazeta o‘qigan odamlarni ham kofir deb hisoblaydilarki, bu jaholatdan boshqa narsa emas. Oybek, Tanlangan asarlar</i>	Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar
24	Sag‘ir	الصغير	1. Hali voyaga yetmagan yetim bola. <i>Sag‘ir haqqiga tegib bo‘lmas. Sag‘irning haqi — sopqonning o‘qi. Maqol</i> 2. Yosh bola, kichkina bola. <i>Mahalla bu hangomadan uyg‘onib, Eshigiga keldi sag‘ir-u kabir. Muqimiy</i>	Fiqhga oid atamalar, ijtimoiy muomila masalasi

Xulosa qilib aytilsa, adib o‘z zamonida faol qo‘llangan arabiy o‘zlashmalardan ko‘plab foydalangan. Arabizmlardan o‘zbek tilida keng foydalanishi bevosida din umumiyli va o‘sha paytdagi ilm-fan, madaniyat taroqqiyoti bilan bevosita bog‘liqdir. Terminlarning aqidaviy, fiqhiy, ibodat va marosimiy guruhlariga ajratilishi ularning ijtimoiy-ma‘naviy hayotdagi turli funksiyalarini ko‘rsatadi. Arabizmlarning o‘zbek tiliga turli yo‘llar bilan kirib kelishi esa tilning boyishi va tarixiy taraqqiyotida muhim bosqich bo‘lganini isbotlaydi. Ushbu jarayon diniy-madaniy aloqalar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bugungi milliy o‘zlikni anglashda ham beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Islom ensiklopediyasi. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004. – 357 b.
2. Karimov N. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. J.I.. -Toshkent: Akademnashr, 2021. – 512 b.
3. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Amaliyoti islami (toshbosma inv. 13866.). – Samarqand, 1908. – b 36

4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati (I jild). Toshkent: “O‘zbekiston milliy yensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
5. Rayimjonov, S. (2025). MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “AMALIYOTI ISLOM” ASARIDA QO‘LLANGAN ARABCHA DINIY TERMINLAR TAHLILI // Xorijiy tillar tadqiqi va ta’limi muammolari. 146-149. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14875568>
6. Ubaydullaev , A. . (2024). ARABISM OF ALISHER NAVOI’S WORK “NASAIMU-L MUHABBAT”. Академические исследования в современной науке, 3(17), 36–39. извлечено от <https://www.econferences.ru/index.php/arims/article/view/15722>
7. Xalq so‘zi 19-nashr 25.01.2020 – B. 4
8. Богин Г.И. Современная лингводидактика. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1980. – 61 с.
9. Икромжонов , А. . (2023). ФАХРУДДИН ЎЗЖАНДИЙ ВА УНИНГ ИСЛОМ НУҚУҚИДА ТУТГАН ЎРНИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(9), 173–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/20825>
10. Сотволдиев, С. (2023). Важност развития навыка использования инфографики в уроках арабского языка для улучшения коммуникативных навыков студентов. Арабский язык в эпоху глобализации: инновационные подходы и методы обучения, 1(1), 69–72. <https://doi.org/10.47689/ATGD:IYOM-vol1-iss1-pp69-72-id2839>